

Управление инновациями на отраслевых рынках

DOI: <http://doi.org/10.34981/Lab-67.2022.innovconf.9-samovoleva>

С.А. Самоволева

Стимулирование исследований и разработок как условие роста базы знаний предпринимательского сектора

Поддержка исследований и разработок (ИиР) давно вошла в арсенал инструментов государственной инновационной политики. В настоящее время меры такой поддержки должны быть направлены не только на ликвидацию провалов рынка, согласно неоклассической теории, но и на обеспечение взаимодействий акторов национальной инновационной системы (НИС), в соответствии с эволюционным подходом [12, 13]. К мерам первого рода традиционно относятся субсидии, налоговые льготы для ИиР, государственные закупки. Примерами второго типа мер, более «мягких» (soft) по воздействию на рынок, являются государственно-частное партнерство, организация сетевых взаимодействий, внедрение стандартов.

При поддержке предпринимательского сектора как важного звена НИС сегодня многие страны акцентируют внимание на финансовых стимулах, прежде всего, косвенного характера. Так, в соответствии с данными ОЭСР, в среднем на налоговые льготы для ИиР в предпринимательском секторе приходится 55% государственной поддержки таких ИиР [14]. Преобладание косвенных стимулов связано, во-первых, с их эффективностью, что нашло подтверждение в ряде исследований. В частности, согласно [14] 1 условная единица (например, евро) упущенных налоговых поступлений вызывает увеличение расходов фирм на ИиР в 1,4 условных единицы. Во-вторых, прямое финансирование

(субсидии и государственная поддержка) сильнее искажают сигналы рынка, что может приводить к погоне за рентой и даже тормозить инновационное развитие [10]. Однако субсидии на ИиР часто необходимы на ранних стадиях исследований, которые отличаются высокими затратами и рисками [8]. Следует отметить, что тогда, как в ряде стран Европейского Союза, а также Китае и Японии налоговая поддержка доминирует над прямым финансированием государством ИиР предпринимательского сектора, то в некоторых странах, например, США и Южной Корее - наоборот [15]. Однако, если в США соотношение финансирования государством к налоговой поддержке составляет 1,1, Южной Корее – 1,4, то этот показатель оказывается гораздо выше для России – 3,2, Румынии – 5,6, Польши – 6,2. При этом в отличие от многих стран в России прямое финансирование государством ИиР предпринимательского сектора существенно выше среднего уровня по странам ОЭСР (более, чем в 4,5 раза), а уровень налоговой поддержки приближается к среднему по странам, входящим в ОЭСР, однако расходы на ИиР этого сектора составляет лишь треть от среднего уровня расходов стран ОЭСР (см. рис. 1).

Рис. 1. Исследования и разработки предпринимательского сектора (в % от ВВП) по отношению к среднему уровню по странам ОЭСР.

Источник: Рассчитано по данным [15].

Высокий уровень расходов государства на ИиР предпринимательского сектора можно рассматривать как компенсацию низкой склонности российских предприятий к вложениям ИиР. В то же время, это замещение не привело к активному переходу предпринимательского сектора к созданию собственных инноваций [9]. Более того, большинство российских предприятий сегодня оказалось в технологической ловушке [1, 3]. В первую очередь, здесь играет роль уровень конкуренции: российские предприятия оценивают действие этого фактора, как препятствующего инновациям ниже, чем большинство

европейских стран (см. [2, с. 284]), что в том числе свидетельствует о незначительном влиянии конкуренции как стимула к созданию инноваций. На первом месте в качестве барьера для инноваций предприятия традиционно выделяют нехватку собственных ресурсов, и это заставляет сделать вывод, что, возможно, поддержка государства охватывает неэффективных акторов национальной инновационной системы и/или в системе мер поддержки пропущено важное звено. Так, например, китайские исследователи, отмечая, что Китай пока находится на «критическом этапе между фазой намерения, основанной на адаптации технологий, и фазой, основанной на способности генерировать знания и технологические инновации» [16], и «многие основные отрасли с короткими циклами инноваций по-прежнему сильно зависят от зарубежных стран» [17], указывают в качестве одного из ключевых факторов сложившейся ситуации «низкую конверсию» технологических знаний от китайских научных организаций и университетов в предпринимательскую среду [17].

Хотя при создании инноваций российские организации достаточно активно используют внешние источники знаний [2, с. 162], но лишь 17% организаций участвует в совместных проектах ИиР, что существенно ниже уровня развитых стран, а также таких государств, как, например, Греция, Латвия, Польша [2, с. 274]. Несмотря на то, что основными партнерами в этих проектах выступают научные организации, можно сделать вывод, что, как и в Китае, в России имеет место невысокий уровень использования предприятиями для создания инноваций некоммерческих источников знаний. Стоит заметить, что ИиР по данным опроса, проведенного Росстатом в 2020 г., выполняли менее 1500 организаций предпринимательского сектора.

Взаимодействие науки и бизнеса позволяет наращивать собственную базу знаний и ведет к появлению радикальных инноваций, но этому препятствуют многочисленные барьеры, включая невысокую склонность российских предприятий к высокорискованным видам деятельности, недостаточный уровень абсорбционной способности предприятий, а также различие интересов и организационных культур коммерческих и некоммерческих организаций (подробно см.: [6, 7]). Поэтому необходимо выявлять и устранять подобные препятствия, в том числе за счет использования «мягких» инструментов поддержки ИиР, активизирующих государственно-частное партнерство, кооперацию науки не только с крупным, но и малым и средним бизнесом. Важно также нивелировать негативные эффекты этих взаимодействий, в том числе возможности использования коррупционных схем, последствия чрезмерной ориентации научных организаций и университетов на коммерциализацию результатов исследований.

Таким образом, действующая в России система поощрения ИиР в предпринимательском секторе нуждается в пересмотре и дополнении. Конечно, существенное расширение перечня ИиР, к которым применяется при учете расходов коэффициент 1,5, согласно принятому в феврале 2022 г. Постановлению Правительства РФ № 207, является важной и необходимой мерой, однако, в сложившейся ситуации этого, к сожалению, недостаточно. Концепция регулирования деятельности и взаимодействий акторов национальной инновационной системы не должна быть консервативной, построенной на традиционных мерах, учитывающих лишь провалы рынка, она должна трансформироваться с учетом изменений как в области теории, так и практики.

Литература

1. Дементьев В.Е. Ловушка технологических заимствований и условия ее преодоления в двухсекторной модели экономики // Экономика и математические методы. – 2006. – Т. 42. – № 4. – С. 17-32.
2. Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. — 292 с.
3. Нижегородцев Р.М. Перспективы управления наукой в условиях ловушки деиндустриализации // Вестник Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ). – 2019. – № 3. – С. 3-9.
4. Правительство Российской Федерации Постановление от 18.02. 2022 г. N 207 «О внесении и изменений в Перечень научных исследований и опытно конструкторских разработок, расходы Налогоплательщика на которые в соответствии с п. 7 статьи 262 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5».
5. Росстат. Наука, инновации, технологии [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>.
6. Самоволева С.А. Проблемы формирования национальной инновационной системы: возможности и ограничения взаимодействия бизнеса и науки // Управление наукой: теория и практика. – 2019. – Т. 1. – № 2. – С. 70-89.
7. Симачев Ю.В., Кузык М.Г. Взаимодействие российского бизнеса с наукой: точки соприкосновения и камни преткновения // Вопросы экономики. – 2021. – № 6. – С. 103-138.
8. Atkinson, R.D. Expanding the R&E tax credit to drive innovation competitiveness and prosperit // Journal of Technology Transfer. – 2007. – Vol. 32. – P. 617–628.
9. Balycheva Y., Samovoleva S. Absorptive Capacity and Innovative Behaviour: Evidence from Russian Manufacturing Firms //ECIE 2021 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Vol 1. – Academic Conferences limited, 2021. – P. 62-70.
10. Clausen T.H. Do subsidies have positive impacts on R&D and innovation activities at the firm level? // Structural Change and Economic Dynamics. – 2009. – Vol. 20 (4). – P. 239–253.
11. Dai X., Chapman G. R&D tax incentives and innovation: Examining the role of programme design in China //Technovation. – 2022. – Vol. 113. – P. 102419.
12. Flanagan K., Uyerra E., Laranja M. Reconceptualising the ‘policy mix’ for innovation // Research Policy. – 2011. – Vol. 40. – P. 702-713.

13. Malerba F., Lee K. An evolutionary perspective on economic catch-up by latecomers // *Industrial and Corporate Change*. – 2021. – Т. 30. – № 4. – С. 986-1010.
14. OECD The Effects of R&D Tax Incentives and Their Role in The Innovation Policy Mix. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers № 92. - 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65234003-en.pdf?expires=1654802852&id=id&accname=guest&checksum=440F5E926D14D35DF245894B91D6FD6D>.
15. OECD Stats. Dataset – 2022 [Электронный ресурс]. URL: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSet>.
16. Ye W., Wang Y. Exploring the Triple Helix Synergy in Chinese National System of Innovation // *Sustainability*. – 2019. – Vol. 11 (23). – P. 6678.
17. Zhao J., Wu G. Evolution of the Chinese Industry-University-Research collaborative innovation system // *Complexity*. – 2017. - 13 p.